

УДК 657.6

**ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА
В РОССИИ****PROBLEMS OF INTERNATIONAL STANDARDS OF AUDITING APPLICATION
IN RUSSIA**

©Смагина А. Ю.

*Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти, Россия, anastasiasmgn@rambler.ru*

©Smagina A.

*Togliatti State University
Togliatti, Russia, anastasiasmgn@rambler.ru*

Аннотация. В статье представлены общие сведения о международных стандартах аудиторской деятельности, их структура и содержание. Кроме того, рассмотрены особенности перехода России к применения международных стандартов аудиторской деятельности ввиду установленного Постановлением Правительства РФ №576 порядка признания некоторых стандартов. Автор рассматривает отличия в содержании международных стандартах аудита и федеральными стандартами аудиторской деятельности, отмечает их особенности. В заключении представленной работы делается вывод, что аудиторы будут руководствоваться в своей деятельности не привычными национальными, а уже международными стандартами аудита.

Abstract. The article presents an overview of the International Standards of Auditing, their structure and content. In addition, the article features of Russia's transition to the application of international auditing standards in view of the established Government RF Resolution №576 of the order of recognition of certain standards. The author considers differences in contents the international standards of audit and federal standards of auditor activity, notes their features. In the conclusion of the presented work the conclusion is drawn that auditors will be guided in the activity not by habitual national, but already international standards of audit.

Ключевые слова: аудиторская деятельность, международные стандарты аудита, федеральные стандарты аудиторской деятельности, аудит.

Keywords: auditor activity, International Standards of Auditing, Federal auditing standards, audit.

В соответствии со ст. 7 Федерального Закона №307–ФЗ «Об аудиторской деятельности» такая деятельность «...осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации применяются международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» [1].

Применение международных стандартов аудита (далее — МСА) стало неизбежной реальностью в России с учетом процесса интеграции в мировое экономическое пространство. В июле 2015 года Постановлением Правительства РФ №576 установлен порядок признания и закрытый перечень применяемых международных стандартов аудита в России, которые

заменяют действующие федеральные стандарты аудиторской деятельности (далее — ФСАД) [2].

На первый взгляд, проводя аналогию с международными стандартами финансовой отчетности, можно было предположить, что переход на международные стандарты аудита будет представлять собой сложный и трудоемкий процесс — и для переводчиков текстов с английского на русский язык, учитывая специфику профессиональной терминологии, и для практикующих аудиторов, который придется сначала проанализировать, в чем заключается разница норм МСА и ФСАД, а затем, научиться применять новые нормы международных стандартов в профессиональной деятельности. При том, применение международных стандартов аудита касается не только компаний, которые составляют консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, вследствие чего, и должны быть подвергнуты аудиту по правилам, предусмотренным международными стандартами. Вопреки такому видению, применение МСА относится ко всем без исключения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам и аудируемым лицам — независимо от применения ими МСФО, масштаба деятельности, организационно-правовой формы и иных характеристик.

Однако, сложившаяся ситуация не является настолько критичной. Такого мнения придерживаются специалисты-аудиторы, которые утверждают, что и ранее российские законодатели прибегали к использованию норм МСА. Так, федеральные стандарты аудиторской деятельности построены на основе положений, предписанных международными стандартами аудита. Поэтому, базис у двух стандартов — национальных и международных — единый, что значительно облегчает применение последнего.

Для того, чтобы разобраться что же представляют собой МСА и в чем их отличие от ФСАД, обратимся к их содержанию и структуре.

Международные стандарты аудита представляют собой международные профессиональные стандарты, принятые Международной федерацией бухгалтеров — IFAC (которая входит в состав Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации) — для осуществления аудиторской деятельности. На английском языке названием международных стандартов аудита является — International Standards of Auditing, или сокращенно — ISA.

Стандарты имеют нумерацию от 100 до 1110. Отдельно представлены стандарты, регулирующие сопутствующие аудиту услуги (ISA 900–999) и стандарты, дополняющие положения по вопросам международной практики аудита (IAPS 1000–1100).

Структуру МСА условно можно поделить на несколько блоков:

–1 блок — 100–199 Вводная часть — содержит предисловие к МСА, глоссарий или словарь используемых в стандартах терминов.

–2 блок — 200–299 общие принципы и обязанности аудитора — установлены цель аудита, порядок согласования условий аудиторского задания, особенности работы с представителями собственников аудируемого лица для получения информации.

–3 блок — 300–499 оценка рисков и противодействие выявленным рискам — включает информацию о порядке планирования аудита, оценки рисков, расчете уровня существенности, оценки искажений, выявленных в ходе аудиторской проверки.

–4 блок — 500–599 Аудиторские доказательства — наиболее объемный по количеству стандартов блок, содержит информацию о проведения аудиторской выборки, перечень аудиторских доказательств, применяемые аналитические процедуры и другое.

–5 блок — 600–699 Использование услуг других лиц — регламентирует порядок привлечения экспертов или услуг внутренних аудиторов.

–6 блок — 700–799 Аудиторские выводы и заключения — содержит характеристику видов модифицированного аудиторского заключения, порядок отражения информации и ответственность аудитора.

–7 блок — 800–899 Особые аспекты, такие как: аудит отдельных финансовых отчетов, особых статей и прочее.

Значительных отличий в содержании МСА и ФСАД не так много. Национальные стандарты разрабатывались на основе международных и близки к ним. В тоже время, российские стандарты отличны от МСА по структуре и логике изложения: национальные стандарты основаны на нормах российского гражданского права и содержат положения, типичные для российской юридической практики договорных документов. В этом заключается основная разница российских стандартов от МСА. Несмотря на это, и те, и другие стандарты довольно близки по сути, а имеющиеся расхождения обоснованы спецификой российской правовой практики.

Постановление Правительства РФ №576 содержит перечень стандартов, которые планируются к признанию на территории РФ [2]. Таким образом, в настоящее время, не все международные стандарты аудита включены в этот перечень. К таким документам, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров, относятся:

- международные стандарты контроля качества;
- международные стандарты аудита финансовой информации;
- международные отчеты о практике аудита финансовой информации;
- международные стандарты заданий по проведению обзорных проверок;
- международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорных проверок финансовой информации;
- международные стандарты сопутствующих аудиту услуг;
- иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров в качестве неотъемлемой части международных стандартов аудита.

Для того, чтобы МСА были признаны на территории РФ, они должны пройти ряд этапов, о чем свидетельствует Постановление Правительства РФ №576 [2]. В нем же представлено определение процесса признания МСА — процесс введения каждого документа, содержащего международные стандарты аудита, в действие на территории Российской Федерации, который заключающийся в последовательном осуществлении определенных действий. Вначале, необходимо официально получить официальное от Международной федерации бухгалтеров документ, который содержит международные стандарты аудита. Далее проводится экспертиза применимости документа, содержащего международные стандарты аудита, на территории Российской Федерации. Следующим этапом является принятие решения о введении документа, содержащего международные стандарты аудита, в действие на территории Российской Федерации. И завершающий этап — опубликование документа, содержащего международные стандарты аудита.

Процесс признания МСА в качестве стандартов, применяемых на территории РФ, весьма трудоемкий — Минфин РФ должен обеспечить официальное получение от Международной федерации бухгалтеров перевода на русский язык каждого стандарта. На этом этапе могут возникнуть сложности — ведь терминология МСА отлична от той, которая является привычной для российской практики аудиторской деятельности. Кроме того, перевод, в большей степени, должен быть направлен на выражение самого смысла стандарта, а не на формулирование на русском языке отдельных слов и словосочетаний. Далее, при проведении экспертизы на предмет применимости конкретного стандарта, необходимо установить его соответствие основам регулирования аудиторской деятельности, регламентированные законодательством РФ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №576, результаты такой экспертизы имеют форму заключения, которое содержит один из следующих выводов:

- подтверждение применимости на территории Российской Федерации документа, содержащего международные стандарты аудита, в целом;
- подтверждение применимости на территории Российской Федерации документа, содержащего международные стандарты аудита, с изъятием отдельных положений этого документа, применимость которых на территории Российской Федерации подтверждена быть не может;

–вывод о невозможности подтверждения применимости на территории Российской Федерации документа, содержащего международные стандарты аудита, в целом.

Документ, который содержит международные стандарты аудита, будет считаться признанным и подлежащим применению на территории России и вступает в силу со дня его официального опубликования с учетом положений статьи 23 Федерального закона от 30.12.2008 №307–ФЗ «Об аудиторской деятельности». До этого момента действуют федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Так, согласно п. 9.1 ст. 23 Федерального закона №307–ФЗ, до года, следующего за годом, в котором международные стандарты аудита признаны для применения на территории Российской Федерации, обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников являются федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности [1].

Кроме того, статья 9.2 Закона «Об аудиторской деятельности» поясняет, что аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита начиная с года, следующего за годом, в котором международные стандарты аудита признаны для применения на территории Российской Федерации.

В Законе также регламентировано, что международные стандарты аудита подлежат признанию для применения на территории России в срок, не превышающий два года со дня вступления в силу порядка признания международных стандартов аудита для применения на территории РФ.

Таким образом, в 2017 году аудиторы будут руководствоваться в своей деятельности не привычными национальными, а уже международными стандартами аудита.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307–ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2015).
2. Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 №576 «Об утверждении Положения о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации».
3. В России признали международные стандарты аудита // Петербургский правовой портал. 26 июня 2015. Режим доступа: <http://ppt.ru/news/133377> (дата обращения 01.06.2016).

References:

1. Federal Law of 30.12.2008 number 307–FL (ed. from 12.01.2014) “On Auditing” (rev. and ext., joined. in force from 08.01.2015)
2. Government Resolution of 06/11/2015 number 576 “On Approval of the Regulations on the recognition of the international auditing standards applied in the territory of the Russian Federation”.
3. Russia recognized international auditing standards. Peterburgskiy pravovoy portal. June 26, 2015. Available at: <http://ppt.ru/news/133377>, accessed 01.06.2016.

*Работа поступила
в редакцию 09.06.2016 г.*

*Принята к публикации
11.06.2016 г.*